

BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING O'QUV TADQIQOT ISHLARINI OLIB BORISHNI TASHKIL ETISH - DAVR TALABI

Tursunbaeva Dinara
UrDU 2-bosqich talabasi

Annotatsiyasi: Yurtboshimiz tashabbuslari bilan ijtimoiy va ma'naviy –ma'rifiy sohalarga oid beshta tashabbusi deb atalishi ma'naviy ahamiyat kasb etib qolmasdan mamlakatimiz taraqqiyotida qudratli kuch hisoblangan bo'g'in - o'smir va yoshlarimizga yanada kuchliroq e'tiborni bildiradi.

Kalit so'zlar: “Ulkan imoratning g'ishti”, “ENG, ENG, ENG”, Kimning xotirasi kuchli, Qizil kitob, o'quv tadqiqot ishlari.

O'quvchilariga biologiya fanidan bugungi kun talablariga mos har tomonlama mukammal bilim berishda o'qituvchilar oldida bir qator vazifalar turadi. O'qituvchi har bir soat darsga tayyorgarlik ko'rishda darslikda berilgan ma'lumotlar bilan chegaralanib qolmasdan qo'shimcha adabiyotlarda keltirilgan muhim va qiziqarli ma'lumotlar bilan uni boyitishi, to'garak mashg'ulotlari va turli kechalarni tashkil etishda bilimlarni mustahkamlashga e'tibor qaratmog'i lozim. O'quvchilarning o'quv tadqiqot ishlari olib borishni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar:

1. Tadqiqot mavzusini tanlash va maqsadlarni belgilash. O'quvchiga tadqiqot mavzusini to'g'ri tanlashda o'qituvchining e'rdami zarur. Tadqiqot mavzusi o'quvchining e'shi, bilim saviyasi, qobiliyati va imkoniyatidan kelib chiqib tanlanadi. O'qituvchi rahbar sifatida tadqiqot rejasini tuzishga, maqsadini, muammosini to'g'ri belgilashga, tadqiqotga to'g'ri e'ndashishga e'rdam beradi. Tadqiqot uchun tanlangan mavzu o'quvchini qiziqтира olishi, uni izlanishga jalb eta olishi lozim.
2. Tadqiqotni rejalashtirish va metodlarini belgilash. Bu bosqichda o'quvchi tadqiqot muammosiga tegishli adabiyotlar, maqola va qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganadi. O'qituvchi kerakli adabiyotlarni, internet saytlarini tavsiya etadi. Bunday ishlar o'quvchini kutubxonada ishlash, mustaqil ravishda kerakli ma'lumotlarni qidirib topish, ma'lumotlar orasidan keraklisini saralay olish kabi ko'nikmalarni hosil qiladilar. Ishni rejalashtirish tadqiqot metodini tanlash, kuzatish hajmi va tajribalar soni aniqlash, tadqiqot uchun qancha vaqt ajratishni taxmin qilish zaruriyatini nazarda tutadi. Tadqiqot metodlari uning maqsadi va predmeti bilan bog'liq. Tajriba va kuzatishlarga asoslangan tadqiqotlarni olib borganda har qanday tajriba va sinovlarni bir necha marta takror o'tkazish zarurligini o'quvchilarga uqtirish lozim. Tasodiflar tufayli yagona natija doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Shuning uchun bir necha bor qayta sinovda bir xil natija olingandan so'nggina tegishli xulosalar chiqarish mumkin.
3. Tadqiqotdan kutila'etgan natijani muhokama qilish va baholash, tadqiqot gipotezasini aniq ifodalash.
4. Ma'lumotlar to'plash, tajribalar o'tkazish, natijalarni tahlil qilish orqali dastlabki olingan dalillarni qayd etish.
5. Olingan dalillarga asoslanib, tadqiqot natijalarini baholash, xulosalash.
6. Olib borilgan ishni rasmiylashtirish. Tadqiqotni kichik ma'ruza,

taqdimot, slaydlar, tarzida rasmiylashtirish mumkin. ¹

“Ulkan imoratning g‘ishti” metodi-bu metodka o`quvchilar o`qituvchi tomonidan keltirilgan jummalarni davom ettirishlari kerak. Bu metod o`quvchilar dunyoqarashini kengaytiradi, mustaqil fikrlashga, tezkorlikka va hozirjavoblikka o`rgatadi.

“ENG, ENG, ENG” ma’lumotli o‘yini

Eng katta amfibiya — Kavkaz hududdagi baqa.

Eng katta baqa goliyf, g‘arbiy Afrikada yashaydi.

Eng jajji baqa Shimoliy Amerikada o‘t –alaf baqasi.

Eng rivojlangan amfibiyalar –dumsiz amfibiyalar.

Eng yirik dumli amfibiya –ulkan salamandra.

Eng chiroyli triton – Kichik Osiyo tritoni.

Kimning xotirasi kuchli

Hayvon va odamlar yordamida tarqaluvhchi mevalar nomini toping

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 6) _____

Rasmdagi shamol yordamida tarqaluvchi qanotchali mevalarni qaysi raqamdagisi 2 ta nom bilan ataladi.²

0	1	4
3	2	5

¹ Tolipova J.O. G‘ofurov A.T “Biologiya ta’limi texnologiyalari”

Toshkent “O‘qiyuvchi 2002 yil

² G‘ofurov A. va boshqalar. Biologiya. O‘rta ta’lim muassasalarining 10- sinf o‘quvchilari uchun darslik. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2017 y.

Dars davomida ilmiy izlanishlar Qizil kitob haqida internet ma'lumotlar haqida fikrlar mulohazasi tinglanadi va o'qituvchi tomonidan umumlashtiriladi.

O'quvchilarni tadqiqot ishlariga jalb etish uchun, eng avvalo, ularning qiziqishlariga tayanish kerak. O'rganilaётgan narsa o'quvchi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi va qiziqishini hamda bilim darajasini oshirishi lozim. Biroq taklif etilaётgan mavzular va tadqiqot metodlari o'quvchilarning psixologik-fiziologik imkoniyatlari darajasidan oshmasligi kerak. Tadqiqot faoliyati tushinarsiz va murakkabligi bilan o'quvchilarning o'qishga, ishlashga xohish-istaklarini so'ndirmasligi, aksincha, ularni to'g'ri faoliyatga yo'naltirishi kerak.

Mustaqilligimizga qadar sobiq sho'rolar ittifoqining paxta plantatsiyasiga aylantirilgan respublikamiz hududidagi dalalarga o'ta zaharli ximiyaviy butifos kabi moddalarning sochilishi, sun'iy kimyoviy o'g'itlarning me'yoridan bir necha barobar solinishi oqibatida biologik tizimga katta zarar ko'rsatildi. Masalan, go'yoki faqat g'o'za qurtiga qarshi qo'llangan zaharli kimyoviy moddalar hasharotlar bilan oziqlanadigan qushlarning bir necha turini nobud qildi. Aynan Farg'ona vodiysida bulbul, sassiqpopishak kabi qushlarning kamayib, yo'qolishiga qadar olib keldi.

Shuningdek, o'sha davr mutaxassisleri ko'r-ko'rona, oqibatni o'ylamasdan qilingan takliflari bilan mintaqaga yot jonzodlarni olib kelinishi ham biologik xilma-xillikka salbiy ta'sir ko'rsatdi. Buni bo'rdoqchilikka "sanitar" sifatida Hindistondan keltirilgan *hindiston maynalari*ning "foydasi" misolida ko'rishi mumkin. Mintaqamizga moslashib olgan bu qush turi tez populyatsiyaga erishishi oqibatida birinchi navbatda bog'dorchilikka salbiy ta'sir ko'rsatdi, uzumchilik va mevalilikning kushandasiga aylandi. Keyingi bosqichda bu tur qushlar mintaqamizdagi hasharotxo'r qushlarning inlarini "bosib olib" ularning ko'payish, nasl qoldirish jarayoniga mon'elik qildi. Shunday qushlardan biri daraxtlarning "sanitari" hisoblangan *qizilish-tonning* kamayib, yo'qolishi oqibatida daraxtlar tanasini kemiruvchi qurtlarning populyatsiyasi ko'payib ketdi. Bu esa mevalar va asosiy qurilish materiali bo'ladigan terak kabi daraxtlarning kamayishiga va bu bilan ularning bozor narxining ko'tarilib ketishi ham olib kelgandi. Hozirgi zamon taraqqiy etgan mamlakatlar sharoitida atrof-muhitning ifloslanishi muammosi va uning kishilar salomatligiga ta'sir ko'rsatishi ijtimoiy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.A.Abdukarimov,A.T.G'ofurov,K.N.Nishonboyev va boshqalar. "Biologiya" Toshkent, "Sharq" 2014 yil.
2. Laptev G.T. "Biologik injeneriya" Mehnat. 1990 yil
3. Tolipova J.O. G'ofurov A.T "Biologiya ta'limi texnologiyalari" Toshkent "O'qituvchi 2002y
4. Bobokulov, Z. R., & Bobomurodov, Z. S. (2021). Productivity of chickpea varieties and the effect of different planting times and depths on grain quality indicators. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 7524-7532.
5. O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitobi" 1,2 jildlar-Toshkent Fan 1983-2006
6. Yo.X.To'rqulov va boshqalar. "Umumiy biologiya",10-11 sinflar uchun darslik, Toshkent, 2005y
7. Эсанбоев, К. У., & Бобокулов, З. Р. (2021). ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОФЕССИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. Universum: психология и образование, (3), 8-10.
8. M.Alamuratov, E,Zaripov va boshqalar,"Biologiya". O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarida laboratoriyaishlarini o'tkazish bo'yicha uslubiy qo'llanma Toshkent,"Talqin" 2006 yil

